

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. K.Baymanov, R.Baimanov Suyuqliq hám gaz mexanikasi (Gidravlika). Toshkent, «Noshir», 2018. – 315 b.
2. Bozorov D.R., Karimov R.K. va boshqalar. Gidravlika. Toshkent «Bilim», 2003.-384b.
3. Байманов К.И. Исследование устойчивости и деформируемости русел рек и каналов. // Гидротехническое строительство – М.: 2003. №5. 36-40 с.
4. Байманов К.И. «Потоки в деформируемых открытых руслах», Нукус «Каракалпакстан», 2008.-352с.
5. Tursunova E.A., Mukolyants A.A. Suyuqlik va gaz mexanikasi. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent. TAQI, 2013y.-148b.
6. Umarov A.Yu. Gidravlika. Toshkent, «O‘zbekiston», 2002.-460b.

MIKRO GESLAR MISOLIDA SUV OQIMINI ENERGIYASIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY ASOSLARI

*Nazarov Bobir Urazali o‘g‘li, Qulmamatova Barno Omonovna
Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti*

Annotatsiya.

Maqolada mikro gidroelektr stansiyalar (MikroGES) misolida suv oqimi energiyasidan foydalanishning nazariy asoslari yoritiladi. Suv oqimining potensial va kinetik energiyasidan foydalanish usullari, quvvatni hisoblash, turbina tanlash mezonlari va mikroGESlarning afzalliklari tahlil qilinadi. Surxondaryo viloyati misolida real sharoitlarda mikroGESlar uchun eng maqbul parametrlar aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: MikroGES, suv oqimi energiyasi, quvvat, suv sarfi, kinetik turbina.

Kirish. Energiya resurslariga bo‘lgan talabning ortishi va ekologik tozalik talablarining kuchayishi natijasida qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish dolzarb masalaga aylandi. Bugungi kunga kelib O‘zbekistonda ham bu masalaga jiddiy yondoshilmoqda. Bu masalaning yechimi sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-martdagi “Respublika hududlarida mikro gidroelektr stansiyalari tarmog‘ini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-129-son qarori qabul qilindi [1]. Ushbu qarorning ijrosi ta‘minlanishi natijasida jami quvvati 164 MVt bo‘lgan 2 983 ta mikro GES qurish va yiliga 500 mln kVt/soat ekologik toza elektr energiyasini ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yiladi. Xususan, mikroGESlar kichik suv oqimlari orqali lokal hududlar uchun energiya ishlab chiqarishda katta imkoniyatlar yaratmoqda. Ular ekologik xavfsiz, ekspluatatsiyada oson va iqtisodiy jihatdan maqbul bo‘lib, ayniqsa tog‘li va suv resurslariga boy hududlar – masalan, Surxondaryo viloyatida samarali qo‘llanishi mumkin. Yuqoridagi qarorda ko‘rsatilgan 1-ilovasiga muvofiq Surxondaryo viloyatida jami quvvati 9288 kVt bo‘lgan 387 ta mikro GES qurish rejalashtirilgan. Shu munosabat bilan quriladigan Mikro GESlarda nazariy tadqiqotlar o‘tkazish dolzarb masala hisoblanadi. Nazariy tadqiqotlar olib borishning avfzalliklari shundaki qurilayotgan GESlarning ishonchlilik darajasi, ishlab chiqariladigan elektr energiyaning sifat ko‘rsatgichlari yuqori bo‘ladi.

Bu sohada tadqiqot olib borgan olimlardan Braziliyaning Para Federal universiteti tadqiqotchisi, Lucio C. de Souza Amazoniya mintaqasidagi elektr ta‘minoti uchun mikroGES tizimlarini loyihalash va ularni optimallashtirish bilan shug‘ullangan [2]. Uzoq va chekka hududlarda (masalan, Amazon o‘rmonlarida) past oqimli daryolardan foydalanish imkoniyatlarini tadqiq qilgan. Yana boshqa bir Buyuk Britaniyaning Uorvik university tadqiqotchisi A. Williams Mikro va kichik gidroelektr stansiyalari uchun samarali suv turbinalari ishlab chiqish ustida ishlagan. “Low Head Micro Hydro Systems” loyihasining yetakchi mualliflaridan biri hisoblanadi va u qishloq va tog‘li hududlar uchun

past bosimli turbinalarning dizayni va sinovi ustida ilmiyilmiy izlanishlar olib borgan [3]. Ushbu maqolada Mikro GESlar bo‘yicha tadqiqot olib borgan ko‘plab olimlarning ishlari tahlil qilingan va hududning shart-sharoitlariga qarab nazariy asoslari keltirilgan.

Tadqiqot usullar. Tadqiqot ishining obyekti sifatida Surxondaryo viloyati, Angor tumanida joylashgan “Novshahar-1” kanali tanlab olindi. Obyektida gidrometrologik tadqiqotlar olib borildi. Ushbu kanalga suv taqsimlash inshootidan doimiy ravishda 10 oy davomida suv oqimining tezligi o‘rtacha 6 m/sek va suv sarfi 6 m³/sekga teng ekanligi aniqlandi. Bu aniqlangan qiymatlar asosida suv oqimining kinetik energiyasini nazariy jihatdan aniqlash mumkin. Tadqiqotlarga muvofiq kinetik turbinali MikroGES quvvatini hisoblash formulasi (1) quyida keltirilgan.

$$P = \frac{1}{2} \cdot \rho \cdot A \cdot v^3 \cdot \eta \quad (1)$$

Bu yerda:

P - ishlab chiqariladigan quvvat (vatt, W);

ρ - suv zichligi (taxminan 1000 kg/m³);

A - suv oqimining kesim yuzasi (m²), ya’ni turbina orqali o‘tadigan suv maydoni;

v - suvning oqim tezligi (m/s);

η - turbina va generatorning umumiy foydali ish koeffitsienti (odatda 0.3–0.6 gacha bo‘ladi).

Agar kinetik turbina spiralsimon (vidalasion, vintli yoki Arximed vintiga o‘xshash) shaklda bo‘lsa, u holda hisoblash biroz farq qiladi, chunki bu holatda turbina potensial va kinetik energiya aralashmasidan foydalanadi. Bunday turbinalar odatda spiral turbina, Arximed vint turbina yoki vintli gidrogeneratorlar deb ataladi va quyidagi (2) formula yordamida Spiralsimon (vintli) turbinaning quvvati aniqlanadi.

$$P = \rho \cdot g \cdot Q \cdot H \cdot \eta \quad (2)$$

Bu yerda:

P - ishlab chiqariladigan quvvat (vatt, W);

ρ - suv zichligi (taxminan 1000 kg/m³);

g - erkin tushish tezlanishi (9.81 m/s²);

Q - suv sarfi (m³/s), ya’ni turbina orqali bir sekundda o‘tadigan suv hajmi;

H - suvning tushish balandligi (m);

η - turbina va generatorning umumiy foydali ish koeffitsienti (odatda 0.3–0.6 gacha bo‘ladi).

Suv oqimining holadi va obyektning joylashgan o‘rniga qarab ikki xil turbanadan foydalanish mumkin (1-rasm).

a)

b)

1-rasm. Kinetik turbinalarning ko‘rinishi: a) Vintsimon turbina, b) Charxpalaksimon turbina.

Kinetik energiyani elektr energiyaga aylantirish bir nechta bosqichlarni o‘z ichiga oladi. Turbina valida hosil bo‘lgan quvvat zanjirli yoki tasmasli uzatma yordamida reduktorga uzatiladi. Amaliyotda